

Convivencia de un proceso crónico de recién diagnóstico, en pacientes de 18 a 45 años

Salgado Barroso Michelle, Monroy Briseño Erica Mariana, Ríos Morales Rubén

Unidad de Medicina Familiar N° 62. Instituto Mexicano del Seguro Social, Cuautitlán, México

Resumen

En la actualidad los procesos crónicos son un problema importante para el sistema de salud a nivel nacional y mundial; que genera una carga social y económica. Para mejorar la atención médica del paciente vulnerable se necesita comprender el proceso de aceptación y diagnosticar correctamente al paciente con poca aceptación de su enfermedad para aplicar estrategias preventivas y una atención médica de calidad. **OBJETIVO:** Identificar el tipo de convivencia de un proceso crónico de recién diagnóstico (DM, HAS, ERC); en pacientes de 18 a 45 años de la UMF 62. **MATERIALES Y MÉTODOS:** El presente estudio se realizó en la unidad de Medicina Familiar número 62, mediante un estudio observacional, descriptivo, transversal y prolectivo, se calculó la muestra bajo fórmula de tamaño finita con muestreo no probabilístico no aleatorizado, bajo conveniencia (232 pacientes); seleccionados bajo los criterios de inclusión y se utilizó el programa SPSS v20, realizando un análisis descriptivo de las variables cualitativas por medio de frecuencias y porcentaje, para las variables cuantitativas por su distribución libre por mediana, valores mínimos y máximos. Se utilizó escala de EC-PC con una confiabilidad de 0.70 para evaluar la convivencia. **RESULTADOS:** Se observó una convivencia positiva de 62.9% (146) y una convivencia negativa 37.1% (86). **CONCLUSIONES:** Se identificó que el tipo de convivencia fue menor a lo esperado, observando que de los 232 pacientes hay una prevalencia de convivencia positiva de 62.9% y un 37.1% tenía una convivencia negativa. Los ítems donde se encontró menores puntajes fue en la aceptación, adaptación y automanejo.

Abstract:

Chronic processes are currently an important problem for the health system at the national and global levels; which generates a social and economic burden. Improving the care of vulnerable patients requires understanding the acceptance process and correctly diagnosing patients with poor acceptance of their disease in order to implement preventive strategies and quality health care. **OBJECTIVE:** To identify the type of coexistence of a chronic process of recent diagnosis (DM, HAS, CKD); in patients aged 18 to 45 years from the UMF 62. **MATERIALS AND METHODS:** The present study was carried out in the Family Medicine Unit number 62, through an observational, descriptive, cross-sectional and prolective study, the sample was calculated under a finite size formula with non-randomized non-probabilistic sampling, under convenience (232 patients); selected under the inclusion criteria and the SPSS v20 program was used, performing a descriptive analysis of the qualitative variables by means of frequencies and percentages, for the quantitative variables by their free distribution by median, minimum and maximum values. A EC-PC scale with a reliability of 0.70 was used to assess coexistence with a chronic process. **RESULTS:** A positive coexistence of 62.9% (146) and a negative coexistence of 37.1% (86) were observed. **CONCLUSIONS:** It was identified that the type of cohabitation was lower than expected, observing that of the 232 patients surveyed there is a prevalence of positive cohabitation of 62.9% (146) and 37.1% (86) had a negative cohabitation. The items that found the lowest scores were in acceptance, adaptation and self-management.

Palabras Clave: Diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica

Keywords: Diabetes, Hypertension, chronic kidney disease

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los trastornos crónicos constituyen un reto importante para los sistemas de salud, tanto a nivel nacional como internacional. Estas condiciones se caracterizan por su larga duración, no se resuelven por sí solas y, en raras ocasiones, se curan por completo, lo que genera un impacto significativo en el ámbito social y económico [1].

Hablar sobre las enfermedades crónicas es fundamental, ya que anualmente son responsables de 41 millones de muertes en todo el mundo, convirtiéndose en la principal causa de mortalidad y discapacidad a nivel global, lo que representa el 71% de todas las defunciones. Entre las enfermedades crónicas más prevalentes en nuestro entorno y país se encuentran la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2 y la enfermedad renal crónica.

Diabetes tipo 2

De acuerdo con la ADA, la diabetes se entiende como un conjunto de trastornos que se caracterizan por niveles elevados en los valores de glucosa en la sangre, lo cual es resultado de problemas en la producción o el funcionamiento de la insulina. En la última década, se ha observado un aumento en el número de casos de diabetes tipo 2 alrededor de todo el mundo [2].

La OMS estima que aproximadamente 422 millones de personas en el mundo han sido diagnosticadas de diabetes, siendo los habitantes de países con ingresos medianos y bajos los más afectados. Cada año, la diabetes es responsable directa de 1.5 millones de muertes en personas que viven en países de bajos ingresos [3].

Hipertensión arterial

En segundo lugar, examinaremos la hipertensión, la cual, de acuerdo con la OMS, se describe como un trastorno que se manifiesta por la persistencia de niveles elevados de presión arterial. Esta condición es grave y eleva el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, cerebrales y renales, entre otras [4]. A nivel global, la hipertensión se posiciona como una de las principales causas de mortalidad entre los jóvenes. La morbilidad es especialmente alarmante en países de ingresos bajos y medianos, donde se registran dos de cada tres casos, en gran parte debido al aumento de los factores de riesgo [5].

La hipertensión se diagnostica cuando la presión arterial sistólica alcanza los 140 mmHg y/o la diastólica es de 90 mmHg, tras realizar múltiples mediciones [6]. En contraste, las directrices de organizaciones norteamericanas como el American College of Cardiology y la American Heart Association (ACC/AHA 2017) establecen que la hipertensión se define cuando los valores de presión arterial son iguales o superiores a 130/80 mmHg. En el caso de la hipertensión sistólica aislada, se observa una presión sistólica elevada (≥ 140 mmHg) junto con una presión diastólica baja (< 90 mmHg). El diagnóstico puede realizarse en una sola consulta si la presión arterial alcanza los 180/110 mmHg y hay evidencia de enfermedad cardiovascular [6,7].

Enfermedad renal crónica

La enfermedad renal crónica, de acuerdo con la Sociedad Internacional de Nefrología, se define como la presencia de daño renal que persiste durante tres meses o más, caracterizado por alteraciones estructurales o funcionales, con o sin una disminución de la tasa de filtración glomerular (TFG) inferior a 60 ml/min/1.73m² [8]. Esta afección se clasifica en cinco estadios basados en la función de la tasa de filtración glomerular y la albuminuria. Los estadios son los siguientes: estadio 1, daño renal con TFG normal o aumentado cuando hay un filtrado mayor o igual a 90 ml/min/1.73 m²; el estadio 2, corresponde a daño renal con una leve reducción de la TFG entre 60 y 89 mililitros; estadio 3, con TFG entre 30 y 59 mililitros, subdividido en estadio 3A cuando el filtrado se encuentra entre 45 y 59 ml/min/1.73 m² y estadio 3B que corresponde a una disminución moderada de la TFG, cuando el filtrado se encuentra entre 30 y 44 ml/min/1.73 m²; estadio 4, con una grave disminución de la TFG cuando el filtrado se encuentra entre 15 y 29 ml/min/1.73 m²; y el estadio 5, que corresponde a insuficiencia renal, cuando el filtrado se encuentra menor 15 ml/min/1.73 m² [9].

Convivencia con un proceso crónico

Vivir con una enfermedad crónica brinda a quienes reciben un diagnóstico reciente la oportunidad de adaptarse a su nueva realidad. Este proceso sumerge a la persona en un estado de transformación constante y dinámico, que incluye la aceptación del diagnóstico, la gestión diaria de la enfermedad, el autocuidado, el aprendizaje de la autorregulación y la adaptación a la condición. Se ha observado que, entre los pacientes en edad laboral, solo el 20% logra aceptar su enfermedad crónica, lo que indica que más del 80% de este grupo no consigue reconciliarse con su situación. Fomentar la aceptación del proceso crónico es fundamental para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los pacientes, por lo que es crucial utilizar herramientas que permitan observar cómo un paciente enfrenta su enfermedad y maneja su proceso [10].

Escalas para evaluar convivencia

Hasta ahora, se han desarrollado escalas que analizan la experiencia de vivir con una enfermedad, enfocándose en aspectos como la adaptación psicosocial, entre ellas destacan la *Psychosocial Adjustment to Illness Scale* y la *SCOPA-Psychosocial* [11]. También, se cuenta con la escala de convivencia con un proceso crónico (EC-PC), diseñada para evaluar la vida con cualquier tipo de enfermedad crónica.

La Escala de Ajuste Psicosocial a la Enfermedad (PAIS), conocida en inglés como *Psychosocial Adjustment to Illness Scale*, es una herramienta de evaluación semiestructurada que consta de 46 ítems; abarca diversos aspectos y está diseñada para medir cómo un paciente se adapta psicosocialmente a una enfermedad actual o a las secuelas de una enfermedad anterior. Con algunas modificaciones en su formato, el PAIS también puede ser utilizado para evaluar la adaptación de cónyuges, padres u otros familiares ante la enfermedad del paciente, así como su percepción sobre cómo el paciente maneja su propia condición. Tanto el PAIS como su versión de autoinforme, el PAIS-SR, analizan el ajuste psicosocial en siete áreas clave: la actitud hacia la atención médica, el entorno laboral, el hogar, la vida sexual, las relaciones familiares ampliadas, el entorno social y el sufrimiento psicológico [12].

Por otro lado, el *Duke UNC Functional Social Support Questionnaire* que evalúa la percepción del apoyo de su entorno percibido por los pacientes, compuesto por 11 ítems relacionados con la disponibilidad de apoyo por parte de otras personas. Además, se encuentra la versión modificada de la escala de satisfacción (ES-6), que mide el grado de satisfacción general de una persona en aspectos como el bienestar físico, psicológico, las relaciones sociales, el tiempo libre y la situación económica [13, 14].

Escala EC-PC

La EC-PC es una escala que consta de 26 preguntas organizadas en cinco categorías. Estas categorías incluyen: 4 preguntas para medir la aceptación, 7 para evaluar el afrontamiento, 4 sobre el automanejo, 5 para la integración y 6 para la adaptación. En las primeras cuatro categorías, que se refieren a la aceptación, las respuestas se puntúan del 4, que indica "nunca", al 0, que significa "siempre". En cambio, las otras 24 preguntas se califican de 0, que representa "nunca", a 4, que equivale a "siempre". Se considera que se obtiene una puntuación positiva al alcanzar un total de 104 [15].

La confiabilidad de esta escala fluctuó entre 0.64 y 0.76. Por otro lado, el índice de homogeneidad superó 0.30 en todos los componentes del instrumento. Asimismo, se observa una validez interna que varía entre 0.04 y 0.30 [16].

2. METODOLOGÍA

El presente estudio se llevó a cabo con un enfoque observacional, descriptivo, transversal y prolectivo. La muestra se determinó utilizando una fórmula para tamaños finitos, aplicando un muestreo no probabilístico no aleatorizado, bajo conveniencia, que incluyó 232 pacientes. Estos fueron seleccionados de acuerdo con criterios de inclusión en la Unidad de Medicina Familiar número 62 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), situada en el municipio de Cuautitlán de Romeo Rubio, en el Estado de México.

La muestra de estudio estuvo conformada por 232 pacientes, cuyas edades oscilaban entre los 18 y 45 años, todos con un diagnóstico reciente de un proceso crónico (diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica). Estos pacientes derechohabientes y adscritos a la Unidad de Medicina Familiar 62, además de haber firmado el consentimiento informado correspondiente. Antes de dar inicio al proyecto de investigación, se obtuvo la aprobación del comité de investigación y bioética de la unidad, así como del registro institucional, con numero R-2024-1406-005. Los procedimientos éticos del estudio se llevaron a cabo conforme a las regulaciones y normas vigentes en materia de investigación.

Se recopiló un total de 232 pacientes que cumplían con los criterios establecido para el estudio. En una primera cita, se les explico el propósito del estudio y se les solicito que firmaran la carta consentimiento informado. Posteriormente, se realizó una segunda cita se les aplicaron los instrumentos de evaluación, incluyendo una ficha de identificación y la escala de EC-PC, la cual presento una confiabilidad de 0.70 para evaluar la convivencia con un proceso crónico. Al concluir el estudio, se recolectaron los resultados, se creó una base de datos en Excel. Se utilizó el programa SPSS v20, para llevar a cabo un análisis descriptivo de las variables cualitativas por medio de frecuencias y porcentajes. Para las variables cuantitativas, se analizó su distribución libre a través de la mediana y los valores mínimos y máximos.

3. RESULTADOS

Se realizó un estudio en una población de 232 pacientes de 18 a 45 años adscritos a la UMF 62 de recién diagnóstico de un proceso crónico los cuales cumplían con los criterios de sección en busca de aceptación con su proceso crónico, donde se encontró que 62.9% (146 pacientes) tenían una convivencia positiva con su proceso crónica y un 37.1% (86 pacientes) tenía una convivencia negativa **Tabla 1.**

Tabla 1. Tipo de convivencia con su proceso crónico en los pacientes de recién diagnóstico de 18 a 45 años adscritos a la UMF 62 IMSS, 2024

Tipo de convivencia	FC	%	TOTAL
Positiva	146	62.9	146
Negativa	86	37.1	86
Total	232	100.0	232

Fuente: Encuestas

Simbología: FC: frecuencias, %: Porcentajes

Nota aclaratoria: Ninguna

Entre los procesos crónicos más diagnosticados en los pacientes de 18 a 45 años de recién diagnóstico adscritos a la UMF 62, se encontraron que el 34% (80 pacientes) les diagnosticaron hipertensión arterial, el 27.6% (64 pacientes) diabetes, el 15.1% (35 pacientes) enfermedad renal crónica, 10.3% diabetes + hipertensión, 7.3% (17 pacientes) diabetes+ enfermedad renal crónica, 3.4% (8 pacientes) diabetes+ hipertensión+ enfermedad renal crónica y 1.7% (4 pacientes) hipertensión +enfermedad renal crónica. **Tabla 2.** El rango de edad para la aplicación del instrumento de medición fue de 18 a 45 años, siendo la edad más frecuente para la muestra de 45 años con dato de 19.4% (45 pacientes), seguido de los 40 años con un dato de 11.2% (26 pacientes), las edades que obtuvieron menor frecuencia es 18, 31 y 24 años con un dato de 0.4% (1 paciente) cada uno de la muestra total de 232 pacientes de recién diagnóstico de un proceso crónico adscrito a la UMF 62. Con un valor máximo de 45 años y un valor mínimo de 18, con una media de 37.5%. en cuanto al sexo en los pacientes de recién diagnóstico de un proceso crónico de 18 a 45 años adscritos a la UMF 62 IMSS, 2024. Siendo más frecuente los hombres con un 57.3% (133 pacientes). y las mujeres con un 42.7% (99 pacientes). En cuanto la ocupación de los pacientes de recién diagnóstico de un proceso crónico de 18 a 45 años adscritos a la UMF 62 IMSS, 2024, los pacientes se clasificaron en 5 criterios diferentes: pensionado, jubilado, ama de hogar, obrero, ninguna. siendo la ocupación más frecuente obrero con un 88.4% (205 pacientes), seguido de ama de hogar con un 7.8% (18 pacientes), y el más infrecuente jubilado con un 0%. En cuanto las horas laborales de los pacientes de recién diagnóstico de un proceso Crónico de 18 a 45 años adscritos a la UMF 62 IMSS, 2024, siendo 8 horas laborales las más frecuentes con un porcentaje 78.4% (182 pacientes), y siendo 11 horas la más infrecuente con un 0.4% (1 paciente). Para el estado civil fue más frecuente casado con un 77.6% (180 pacientes). Y el más infrecuente soltero con un 22.4% (52 pacientes). Para presencia o ausencia de complicaciones de los pacientes de recién diagnóstico de un proceso crónico de 18 a 45 años adscritos a la UMF 62 IMSS, 2024. Siendo más frecuente la ausencia de complicaciones con un 87.5% (203 pacientes). Y el más infrecuente la presencia de complicaciones con un porcentaje del 12.5% (29 pacientes) **Tabla 2.**

Tabla 2. Características sociodemográficas en los pacientes de recién diagnóstico de un proceso crónico de 18 a 45 años adscritos a la UMF 62 IMSS, 2024

Características sociodemográficas	
Proceso Crónico	% (frecuencias)
Diabetes	27.6% (64 pacientes)
Hipertensión	34.5% (80 pacientes)
Enfermedad renal crónica	15.1% (35 pacientes)
Diabetes + hipertensión	10.3% (24 pacientes)
Diabetes + enfermedad renal crónica	7.3% (17 pacientes)
Diabetes + hipertensión+ enfermedad renal crónica	3.4% (8 pacientes)
Hipertensión + enfermedad renal crónica	1.7% (4 pacientes)
Edad	
Edad X (Vmin-Vmax)	37.5 (18-45 años)
Sexo	
Mujer	42.7% (99 pacientes)
Hombre	57.3% (133 pacientes)
Ocupación	
Pensionado	2.2% (5 pacientes)
Jubilado	0% (0 pacientes)
Ama de hogar	7.8% (18 pacientes)

Obrero	88.4% (205 pacientes)
Ninguna	1.7% (4 pacientes)
Horas laborales	
8	78.4% (182 pacientes)
10	1.3% (3 pacientes)
11	0.4% (1 paciente)
12	19.8% (46 pacientes)
Estado civil	
Soltero	22.4% (52 pacientes)
Casado	77.6% (180 pacientes)
Presencia de complicaciones	
Ausencia	87.5% (203 pacientes)
Presencia	12.5% (29 pacientes)

n=total de pacientes estudiados 232

Fuente: Encuestas

Simbología: () : frecuencias, %: Porcentajes

Nota aclaratoria: Ninguna

4. DISCUSIÓN

Investigaciones anteriores han demostrado que la aceptación de una enfermedad juega un papel crucial en la adaptación a la vida con una condición crónica. A mayor aceptación, se observa una mejor adaptación y un menor malestar asociado a la enfermedad [1, 17].

En la revisión de la literatura, no se hallaron estudios que emplearan la escala EC-PC, salvo algunos ensayos preliminares. El primer estudio, llevado a cabo por Ambrosio y su equipo en 2018, incluyó a pacientes con diversas enfermedades crónicas, como artrosis, enfermedad pulmonar crónica, diabetes e insuficiencia cardíaca, en dos hospitales especializados en Navarra y Madrid [15]. Posteriormente, en 2021, Ambrosio y su grupo realizaron un segundo estudio en Colombia, donde evaluaron la escala en pacientes con hipertensión arterial, encontrando que era válida y confiable como herramienta para medir el grado de adaptación de estos pacientes a su condición [16]. En ambos estudios, la aceptación fluctuó entre el 64% y el 80%, especialmente en lo que respecta a los aspectos de afrontamiento e integración. Estos hallazgos son coherentes con los resultados de nuestra investigación, ya que los niveles de aceptación de la enfermedad en nuestros pacientes se sitúan dentro de ese rango promedio [15, 16, 18].

No obstante, en la literatura se pueden comparar los hallazgos obtenidos con estudios que emplean escalas diseñadas para evaluar la convivencia y la aceptación de enfermedades crónicas, tales como la Escala de Aceptación de la Enfermedad (PAIS) y la Escala de Vivir con Enfermedades Crónicas (LW-CI). En la investigación realizada por Olszak y colaboradores en 2016, se reportó que la puntuación media del AIS en pacientes diabéticos fue de 27,2 puntos [19]. Por otro lado, los estudios de Kurpas y su equipo revelaron una puntuación media de 29,0 puntos [20]. Asimismo, Piotrkowska y su grupo, en un estudio de 2021, encontraron que los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 presentaron un nivel medio de aceptación de la enfermedad [21]. En particular, en el grupo de pacientes con diabetes tipo 2, la puntuación media del PAIS alcanzó los 31,57 puntos [22].

Los resultados obtenidos no son comparables a los de los pacientes de nuestro estudio, ya que reflejan un menor nivel de aceptación de la enfermedad. Esta discrepancia podría deberse al uso de encuestas distintas a las que aplicamos, así como a factores sociodemográficos de la población analizada, incluyendo la edad y el tiempo desde el diagnóstico.

En nuestro análisis, se revela que, de los 232 pacientes encuestados, existe una notable prevalencia de convivencia con un proceso crónico entre aquellos de 18 a 45 años que han recibido un diagnóstico reciente. De este grupo, el 62.9% (146 pacientes) reportó una relación positiva con su condición crónica, mientras que el 37.1% (86 pacientes) experimentó una relación negativa. No obstante, los resultados no cumplieron con nuestras expectativas, ya que se anticipaba un nivel de aceptación superior al 80%. Es posible que factores sociodemográficos, que no fueron analizados, hayan influido en estos hallazgos. De acuerdo con lo señalado por Karabulutlu y colaboradores (2017), la puntuación media de aceptación de la enfermedad en pacientes con una duración de esta de 3 a 5 años fue superior a la de otros grupos [23]. Esto sugiere que a medida que transcurre el tiempo desde el diagnóstico, aumenta el porcentaje de aceptación del proceso crónico.

Asimismo, se constató que factores como el sexo, la edad, el estado civil, el horario laboral y la ocupación no influían en la manera en que los pacientes de entre 18 y 45 años aceptaban su condición crónica. Al comparar estos hallazgos con investigaciones previas, se encontraron resultados similares, salvo por lo indicado por Sireci y colaboradores en 2017, quienes señalaron que la aceptación era más alta en hombres que en mujeres [24].

Las limitaciones de este estudio se centran en su enfoque exclusivo en pacientes recién diagnosticados. Al compararlo con investigaciones previas, se ha evidenciado que la aceptación y adaptación a un proceso crónico varían según el tiempo desde el diagnóstico, así como el nivel de conocimiento y educación de los pacientes. Además, no se exploraron otros factores socioeconómicos que podrían influir en el contexto biopsicosocial del paciente y afectar su convivencia con la enfermedad crónica. Para investigaciones futuras, sería beneficioso incluir un mayor número de participantes de diferentes grupos etarios y considerar nuevos tipos de procesos crónicos. También se sugiere realizar un análisis más profundo sobre cómo los pacientes conviven con su enfermedad crónica, con el fin de demostrar que el grado de aceptación de su condición no está necesariamente vinculado a múltiples factores clínicos y sociodemográficos. En la literatura existente, son escasos los estudios que abordan el nivel de aceptación de la enfermedad utilizando escalas distintas a la EC-PC.

5. CONCLUSIONES

Se identificó que el tipo de convivencia de un proceso crónico de recién diagnóstico (DM, HAS, ERC); en pacientes de 18 a 45 años de edad de la UMF 62 fue menor a lo esperado, se observó en nuestro estudio que de los 232 pacientes encuestados hay una prevalencia de convivencia con un proceso crónico en el paciente de 18 a 45 años de edad de recién diagnóstico en donde se encontró que 62.9% (146 pacientes) de los pacientes tenían una convivencia positiva con su proceso crónico y un 37.1% (86 pacientes) tenía una convivencia negativa. En los ítems que más se encontró puntuaciones bajas fue en la aceptación, adaptación y automanejo.

La Escala de Convivencia con un Proceso Crónico (EC-PC) es una herramienta diseñada para evaluar el grado de adaptación a una enfermedad crónica. Se trata de un recurso conciso, de fácil manejo y validado, que facilita al médico familiar la comprensión y valoración de las actividades diarias de un paciente con una enfermedad crónica. Esta herramienta reconoce que lidiar con una afección crónica es un proceso complejo que demanda un enfoque integral y personalizado en la atención.

Para investigaciones futuras, es fundamental incluir un mayor número de participantes de diferentes rangos de edad y considerar nuevos procesos crónicos. Además, sería beneficioso llevar a cabo un análisis sobre cómo conviven los pacientes con una enfermedad crónica, con el fin de evidenciar que el grado de aceptación de su condición no esté influenciado por otros factores clínicos o sociodemográficos. La literatura existente muestra que son escasos los estudios que abordan el nivel de aceptación de la enfermedad en pacientes utilizando escalas distintas a la EC-PC.

Para mejorar la identificación de esta población, sería útil establecer grupos dentro de las unidades de medicina familiar, creando espacios donde los pacientes puedan apoyarse mutuamente y contar con la asistencia del médico para detectar a tiempo cualquier alteración en sus relaciones familiares o personales.

REFERENCIAS

- [1] Ambrosio L, Senosiain JM, Riverol M, Anaut S, Díaz de Cerio Ayesa S, Ursua ME, et al (2015). Living with chronic illness in adults: A concept analysis. *J Clin Nurs*. 24:2357-67.
- [2] American Diabetes Association (2025) *Diabetes Care*; 42(Supplement 1): S29-S33.
- [3] Delgado JAS, Lara NES. (2022). Epidemiología de la diabetes mellitus tipo 2 y sus complicaciones. *Finlay*; 12(2):168–76. Disponible en: <https://revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/1121>
- [4] Unger, T., Borghi, C., Charchar, F., Khan, N., Poulter, N; Prabhakaran, D. et al (2020). International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guideline *Hypertension*: 75(6), 1334-1357.
- [5] Campos nonato I. Hernandez-Barrera I. et al. (2020) Epidemiología de la salud hipertensión arterial en adultos mexicanos: diagnóstico, control y tendencias. *Ensanut Salud pública de México*. 63; 692-704
- [6] Pérez S. Osmar Alberto MD. (2020). Principales Mensajes de las Guías de Hipertensión Arterial de la ISH en el 2020. *Hypertension* ;75(6):1334-1357. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15026.Epub.
- [7] Kario K, Shin J, Chen CH, Buranakitjaroen P, Chia YC, Divinagracia R, et al (2020). Expert panel consensus recommendations for ambulatory blood pressure monitoring in Asia: the HOPE Asia Network. *J Clin Hypertens (Greenwich)*; 21:1250–1283
- [8] Johansen KL, Chertow GM, Foley RN, et al. (2021). US Renal Data System 2020 annual data report: epidemiology of kidney disease in the United States. *Am J Kidney Dis*; 77 (Suppl. 1): A7 –A8
- [9] Rivera, Anaya S et al Romera A. (2020). Síndromes clínicos en nefrología. *Sociedad Española de Nefrología*. <https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-sindromes-clinicos-nefrologia-258>
- [10] Ayala A. Rodríguez Blázquez, et al. (2012). Propiedades psicométricas del cuestionario de apoyo social y funcional y de la escala de soledad en adultos mayores no institucionales en España. *Gaceta sanitaria*; 26: 317-324.
- [11] Martínez-Martín, Cubo-Delgado, Aguilar-Barberà, Bergareche, Escalante, Rojo, J. Campdelacreu, Frades-Payo, Arroyo. (2006). Estudio piloto sobre una medida específica para los trastornos del sueño de la enfermedad de Parkinson: SCOPA-sueño. *REV NEUROL*; 43 (10): 577-583
- [12] Derogatis LR. (2016). The psychosocial adjustment to illness scale (PAIS). *J Psychosom Res.*;30(1):77-91. doi: 10.1016/0022-3999(86)90069-3. PMID: 3701670.
- [13] Ambrosio L, Portillo MC, Rodríguez Blázquez, et al. (2016). Satisfaction with life scale (SLS 6): first validation study in parkinson's disease population. *Parkinsonism & related disorders*; 25:52-57.
- [14] Casas-Fernández de Tejerina. (2018) *Autopercepción de enfermedad en pacientes con enfermedades crónicas: Vol. 44. Núm. 5. Páginas 335-341*
- [15] Ambrosio L, Senosiain JM, Riverol M, Anaut S, Díaz de Cerio Ayesa S, Ursua ME, et al. (2015). Living with chronic illness in adults: A concept analysis. *J Clin Nurs*; 24:2357–67.
- [16] AMBROSIO, Leire; CARVAJAL-CARRASCAL, Gloria; FUENTES-RAMIREZ, Alejandra y RODRIGUEZ-BLAZQUEZ, Carmen. (2021). Escala de Convivencia con un Proceso Crónico: validación en pacientes de habla hispana con hipertensión arterial. *Index Enferm*: vol.30, n.1-2: pp.95-99.
- [17] R. Foxwell, C. Morley, D. Frizelle. (2013). Illness perceptions, mood and quality of life: A systematic review of coronary heart disease patients. *J Psychosom Res*, 75, pp. 211-222
- [18] Ambrosio L, Portillo MC, Rodríguez-Blázquez C, Carvajal A, Martínez-Martín P. (2015). Estudio piloto sobre la Escala de convivencia con un proceso crónico en pacientes con enfermedad de Parkinson. *Rev Neurol*; 61:447–53
- [19] Olszak, E. Nowicka, B. Baczewska, R. Łuczyk, B. Kropornicka, E Krzyżanowska, et al. (2016). The influence of selected socio-demographic and medical factors on the acceptance of illness in a group of patients with type 772 diabetes mellitus. *J Educ Health Sport*, 6: pp. 11-28.

- [20] D Kurpas, T Czech, B. Mroczek. (2012) Illness acceptance in patients with diabetes and its influence on the quality of life and the subjective assessment of health. *Family Med Primary Care Rev*, 14: pp. 383-388
- [21] Piotrkowska R, Terech-Skóra S, Mędrzycka-Dąbrowska W, Jarzynkowski, P, Król M. (2021). Factors determining acceptance of disease and its impact on satisfaction with life of patients with peripheral artery disease. *Nurs Open*. May;8(3):1417-1423.
- [22] Pacheco-Huergo, C. Viladrich, E. Pujol-Ribera, C. Cabezas-Peña, M. Núñez, P. Roura-Olmeda, *et al.* (2012). Percepción en enfermedades crónicas: validación lingüística del Illness Perception Questionnaire Revised y del Brief Illness Perception Questionnaire para la población española. *Aten Primaria*, 44, pp. 280-287
- [23] Vildan Kocatepe, Hacer Ceren Arika, *et al.* (202). The Acceptance of Illness and Life Satisfaction of Individuals with Chronic Disease. *International Journal of Caring*; 13(3): 1744-1751.
- [24] Sireci, E., and Karabulutlu, E.Y. (2017). “Diabetes Mellitus type 2 patients’ acceptance of illness and Determination of self-efficacy levels for their Care.” *Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences* 20(1): 48-55.

Correo de autor de correspondencia: msbarros097@gmail.com